

Дата публикации: 31 марта 2021

DOI: [10.5281/zenodo.4540707](https://doi.org/10.5281/zenodo.4540707)

Исторические науки

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РОССИЙСКИХ КУРОРТОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕТРА I (XVIII-XIX ВВ.)

Дзюбан Валерий Валерьевич¹

¹Доктор исторических наук, кандидат педагогических наук, профессор, Финансовый университет при правительстве РФ, Москва, Россия

Аннотация

Статья посвящена изучению развития российской курортной системы в XVIII-XIX вв. Целью статьи является рассмотрение развития российской курортной системы в XVIII-XIX вв. на основе накопленного в период правления Петра I опыта. В ходе исследования были получены некоторые результаты: накопленный при великом царе-реформаторе Петре I опыт в создании местных российских курортов не был потрачен впустую. По сути два века русской истории в деле устройства курортного дела в России были основаны на достижениях начала XVIII в. и к началу XX в. Россия имела 36 курортов, объединяющих 60 санаториев общей вместимостью на 3000 человек, а также несколько кумысолечебниц.

Ключевые слова: курортология, отечественные минеральные воды, Петр I, российские курорты, Кавказские Минеральные Воды.

I. ВВЕДЕНИЕ

После смерти великого царя-реформатора серьезно изменилась ситуация как с посещением выходцами из России европейских курортов, так и тенденции в развитии отечественных курортов. Бешеные темпы петровских преобразований почти израсходовали все ресурсы страны, требовалось время своеобразного «отлеживания на печи» для накопления новых сил. Тем не менее, к концу XIX в. Россия имела четко выстроенную систему собственных курортов, основанную на «заветах» Петра I, ставшего родоначальником в её развитии. Интерес к развитию отечественных минеральных вод стал постепенно восстанавливаться почти через полвека после смерти Петра I. В период 1768-1774 гг. был проведен ряд уникальных научных экспедиций Академии наук. Наряду с целым рядом других вопросов, руководителям экспедиций было поручено и изучение минеральных источников. Такими учеными как С.Г. Гмелин, И.Г. Георги, И.А. Гильденштедт, П.С. Паллас были впервые научно описаны минеральные воды и лечебные грязи в районе Пятигорья. Это положило начало научному изучению курортных ресурсов России.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В отечественной историографии становление и развитие российской курортной системы на протяжении XVIII-XIX вв. характеризовалось как противоречивое. Так, в работе Э. Вагеманса отмечался резкий спад как в посещении русскими людьми европейских курортов, так и в развитии курортов отечественных [2,с.5]. Однако, как отмечал Н.И. Гуськов, опыт использования минеральной воды в лечебных целях утрачен не был – ее закупали на европейских курортах и ввозили в Россию [4, с.44]. Г.С. Усыскин отмечал, что дальнейшее развитие российские курорты получили лишь в конце XVIII в., вследствие Великой Французской революции, когда русские люди практически перестали выезжать в Европу [11,с.22]. Авторы очерка «История российского туризма» отмечали, что в конце XVIII в. сменился вектор развития отечественных курортов – большинство переместилось на Северный Кавказ, где в местных Минеральных водах лечились прежде всего офицеры [6,с.79]. Г.М. Данишевский указывал на большую роль в развитии отечественных курортов уже в XIX в. столичных медико-хирургических академий, чьи выпускники подготовили серьезную научную базу для осуществления практики лечения минеральной водой [5,с.40]. А.Н. Глухов в своей работе совершил подробный анализ научных трудов выпускников этих академий и подтвердил тезис об их большом вкладе в развитии отечественной курортологии в XIX в. [2,с.3]. Тем не менее, на кажущееся большое количество работ по развитию курортного дела в России в период XVIII-XIX вв., большая их часть в качестве предмета исследования определяет лишь отдельные аспекты этого длительного процесса.

Посещение русскими людьми заграничных курортов стало массовым только после указа 18 февраля 1762 г. «О вольности дворянства». С этого момента у русских дворян появилось достаточно времени для досуга, но, самое главное, серьезно возрос их образовательный уровень, что делало посещение Европы, в том числе и курортов, очень привлекательным занятием. Сама Екатерина II не подавала пример посещения заграничных курортов, в ее положении иностранки на русском престоле это могло быть неправильно понято. Тем не менее, посещение ближайшего зарубежья она себе позволяла: в 1772 г. она посетила водопад Иматра в Финляндии, после чего это место стало модным для посещения среди столичного дворянства [11, с. 2].

Конец XVIII – начало XIX в. в Европе ознаменовалось Великой Французской революцией, а затем и Наполеоновскими войнами. Это серьезно снизило количество российских курортников. Во время правления императора Павла I оно прекратилось вовсе – император не только запретил выезд за рубеж, но даже импорт оттуда книг [5, с. 12].

Первые практические результаты начала научного изучения курортных ресурсов России появились только после подписания императорского указа о признании района Кавказских Минеральных вод 24 апреля 1803 г. Кавказские Минеральные воды по этому указу признавались местностью государственного значения, к ним определялись врачи для начала освоения их лечебной ценности и начала лечения. Это стало возможно благодаря произошедшим в конце XVIII в. событиям, благодаря которым близлежащая местность стала относительно безопасна от набегов горцев Кавказа. Еще в 1777 г. была выстроена Азовско-Моздокская оборонительная линия, сооружен ряд крепостей. В 1794 г. был заложен Ессентукский редут, а уже в начале XIX в. появилось Кисловодское военное поселение. На месте большинство из нововыстроенных крепостей позднее и возникли города-курорты. Так, еще в 1780-е гг. в крепости Константиногорская останавливались приезжающие сюда на лечение люди. Позднее приезжающие стали останавливаться в Ессентукском военном поселении [6, с. 79]. Первоначально кавказские минеральные источники использовались для лечения воинских частей, попавших в неблагоприятные погодные и климатические условия, страдавших от малярии, других болезней и ранений. В этой связи, управление курортами было сосредоточено в руках военных властей. Слухи о целебных свойствах вод стали быстро распространяться по всей стране и на Кавказ стали приезжать не только военные.

С этого момента начался бурный рост российских курортов, вслед за Кавказскими Минеральными водами открылись: Липецкие минеральные воды (1805 г.), Кеммерн (1823 г.), Трускавец, Саки, Славянск (все – 1827 г.), Старая Русса (1828 г.), Одесские грязевые курорты (1830-е гг.), Сергиевские минеральные воды (1832 г.), Друскининкай (1837 г.), Солигалич (1841 г.), Краинка (1844 г.), Усолье (1848 г.), Белокуриха (1867 г.), Евпатория (1886 г.), Шира (1897 г.), Батуми (1898 г.) [2 ,с. 5].

К концу XIX в. в России было изучено уже около 500 минеральных источников и существовало более 54 крупных курортных местностей. С начала века начали появляться первые врачебные руководства и исследования о пользе минеральных источников, которые описывались в топографическом, геологическом и химическом контекстах. Большой вклад в изучение бальнеологии и курортологии был внесен выпускниками Санкт-Петербургской и Московской медико-хирургических академий [4 ,с. 40-57]. Эти исследования сыграли большую роль в организации первых курортов в стране.

Первые отечественные работы по медицинской бальнеологии были изданы еще во времена Петра I: «Подлинные дознания о действе Марциальных Кончезерския воды разными человеки, изыскано херургием Равелином, 1718 г., в месяце генваре» и «О лечительных водах, сысканных на Олонце, а от каких болезней и как при том употреблении поступать, тому определение, так и указ Его Царского Величества на оныя дохтурские правила, и оное все следует ниже сего» (1719 г.). Эти работы положили начало научному изучению пользы российских минеральных вод уже в XIX в.

В первой половине XIX в. выпускниками Санкт-Петербургской медико-хирургической академии Ф.О. Белявским и А.Н. Никитиным были изданы два научных труда: «Описание минеральных вод естественных и искусственных, составленное из сочинений лучших новейших писателей, для врачующих и врачующихся» и «О весеннем лечении болезней, или наставление, как весной и летом лечиться травами, травяными соками, молоком, сывороткою, холодными и теплыми ваннами, естественными искусственными минеральными и морскими водами, озерною и морскою грязью». Эти труды стали результатом многолетних научных изысканий и были выпущены по причине «значительного недостатка в отрасли врачебной литературы о минеральных водах» [3,с. 101]. В 1825 г. Г.И. Гесс, выпускник Дерптского университета, защитил диссертацию на тему «Изучение химического состава и целебного действия минеральных вод России». Эта работа считается первым научным трудом по бальнеологии.

Первое серьезное научное исследование по курортологии и курортографии принадлежит К.И. Грум-Гржимайло – «Полное, систематическое, практическое описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний в Российской Империи с присовокуплением краткого описания известных заграничных минеральных вод и патологии хронических болезней» (1855 г.). Эта работа определила все дальнейшее развитие отечественной курортологии. Известен и ряд других работ этого автора, также внесших существенный вклад в развитие российской курортологии и курортографии: «Действие минеральных вод на человеческий организм. Заграничные минеральные воды» (1853 г.), «О Липецких минеральных водах» (1853 г.), «Выбор минеральных вод при лечении грудных болезней» (1853 г.), «Взгляд на минеральные воды русские и заграничные» (1857 г.) [8 ,с. 60-63]. В работе Э.И. Эйхвальда «О минеральных водах России в естественно-историческом отношении» (1859 г.) описана география и история российских источников минеральных вод. Л.Ф. Змееву принадлежит ряд работ по бальнеологии и курортологии: «Отчего наши минеральные воды теплы?» (1863 г.), «Задачи русского бальнеологического общества в Пятигорске» (1866 г.). Н.А. Воронихин внес значительный вклад в развитие отечественной курортографии. Его труд - «Минеральные воды, грязи и морские купания в России и за границей: классификация, химический состав, физиологическое действие и показания к употреблению: Путеводитель по лечебным местностям» (1874 г.) – неоднократно переиздавался и стал настоящей настольной книгой по общей и частной бальнеологии.

Несмотря на серьезные успехи в бальнеологии и курортологии, а также в организации местных курортов, российские курорты серьезно отставали от европейских в условиях размещения и питания, по благоустройству и санитарному состоянию, общественному порядку и безопасности. Даже ведущий российский курорт – Кавказские Минеральные воды – в бальнеологическом и санитарном отношении был плохо оборудован.

Но, тем не менее, по лечебным свойствам российские курорты ничуть не уступали европейским, а во многом даже превосходили [2 ,с. 5]. Именно последний показатель был важен для перспектив развития в этой отрасли.

В 1820-е гг. количество проходящих лечение на Кавказских Минеральных водах увеличивалось. Возникла потребность в организации курортных поселений, где могли бы размещаться прибывающие, поскольку крепости уже не могли вместить всех желающих. Начинается строительство частных домов для приезжих. В Константиногорске строятся купальные дома, отдельно для мужчин и для женщин. Вода поступала по специально проложенным для целей купания трубам.

После формирования таких поселений стали постепенно упраздняться крепости (Ессентукский редут и Константиногорская крепость, существовавшие с конца XVIII – начала XIX в.). В центральной части Кавказских Минеральных вод развивается Горячеводский курорт, что было обусловлено серьезной гидроминералогической базой и удобным географическим местоположением. В 1810 г. на склоне горы Железной был построен казенный дом из семи комнат с купальней. Уже в конце 1820-х гг. Железноводский курорт стал основным местом поселения приезжающих на лечение.

В 1830-е гг. число курортов увеличивается: появляется поселок у Железноводских источников, развиваются как курорт Ессентуки. Несмотря на бурный рост количества новых курортов, они владели жалкое существование. В большинстве не было ни лечебных, ни жилых сооружений. Заботы императорского правительства о Кавказских Минеральных водах заключались лишь в посылке к ним врачей и ученых для изучения свойств минеральной воды и составления рекомендаций о ее использовании и по благоустройству источников.

У истоков развития отечественной бальнеологии стояло основанное в 1863 г. Русское бальнеологическое общество. Оно возглавляло деятельность по развитию, благоустройству и организации лечебной работы на российских курортах. Полученный опыт лег в основу создания Одесского бальнеологического общества (1876 г.), Общества врачей, практикующих на Кавказских Минеральных водах (1876 г.), Русского общества охранения народного здравия, при котором имелись секции по бальнеологии и климатологии (1877 г.) и других. Деятельность обществ была многопланова и заложила прочный фундамент для развития бальнеологии как науки. Кроме того, общества проводили периодические съезды для объединения деятельности отечественных бальнеологов и обмена опытом.

В организации и деятельности обществ принимали участие выдающиеся ученые-бальнеологии и просто энтузиасты: С.А. Смирнов, В.А. Кобылин, Е.А. Ларин, О.О. Мочутковский, А.А. Вериги, Ф.И. Пастернацкий, В.Ф. Сигрист, Л.Б. Бертенсон, В.А. Штанге, М.Г. Курлов, А.А. Лозинский, А.И. Воейков, Е.М. Брусиловский, И.А. Багашев, П.Г. Мезерницкий, С.С. Налбандов, А.К. Шенк, А.Е. Щербак, Е.Д. Курдюмов и другие.

Огромное значение для практики осуществления курортного дела и развития курортологии как науки имели бальнеологические съезды: Всероссийский съезд деятелей по климатологии, гидрогеологии и бальнеологии в память Императора Петра Великого (1898 г.), Всероссийский съезд деятелей по климатологии, гидрогеологии и бальнеологии (1903 г.), Съезд по улучшению отечественных лечебных местностей (1915 г.). Проведение этих съездов вело к развитию курортного дела в России, обмену опытом между ведущими бальнеологами, давало мощный толчок к проведению новых бальнеологических исследований по влиянию минеральных вод и лечебных грязей на здоровье человека и климата на его организм. Все эти мероприятия оказали колоссальное воздействие на развитие главного российского курорта того времени – Кавказских Минеральных вод. Тем не менее, несмотря на все усовершенствования, курорт не отвечал всем предъявляемым к нему требованиям. Лечебный процесс не был налажен и строго упорядочен, почти не было гостевых домов и пунктов общественного питания, купальные дома быстро приходили в ветхость.

Затяжному развитию курортов Кавказских Минеральных вод препятствовали и типичные российские проблемы: удаленность от столицы, отсутствие удобных путей сообщения, низкий уровень развития всей инфраструктуры (не только лечебной), нестабильная военная обстановка в виду длительное время тлеющей Кавказской войны и т.д. Тем не менее, сам процесс лечения был уже хорошо

изучен и внедрен в практику.

Продолжительность лечения в зависимости от заболевания и возраста человека колебалась от 1 до 4 недель. Цикл лечения состоял из следующих фаз: прием минеральных ванн (1-2 раза в день), питье минеральной воды (до 10 стаканов). Центром Кавказских Минеральных вод становился Пятигорск. Здесь прибывшие получали назначение на лечение от местных практикующих врачей, а также город обеспечивал транспортное сообщение со всеми местными курортами. Здесь же в 1863 г. начали издавать первую курортную газету – «Листок для посетителей Кавказских Минеральных Вод».

Еще более многолюдным Кавказские Минеральные воды стали после открытия в 1875 г. Владикавказской железной дороги. Уже в год открытия железной дороги на Кавказских Минеральных водах было зафиксировано наибольшее количество отдыхающих – 2245 человек [6, с. 81].

Пример обустройства и развития Кавказских Минеральных вод можно считать началом систематического развития российского курортного туризма.

Первая половина XIX в. была ознаменована появлением целого ряда новых российских курортов. 1828 г. – основание бальнеологического курорта в Старой Руссе. Подробное изучение целебных свойств местных источников провел Ф.П. Гааз. На основе опыта местных жителей, с древнейших времен лечивших с помощью источников холеру, он сделал вывод о целесообразности создания в этих местах курорта.

После основания курортной зоны Старая Русса развивалась гораздо быстрее многих губернских городов. На улицах города появилось освещение, дорога связала город с Новгородом и столицей, по улицам ходили трамваи, был создан театр, открыт телеграф.

Старая русса принимала великих князей, писателей, артистов, музыкантов и художников. Ее посетила даже греческая королева Ольга Константиновна. Известный писатель Ф.М. Достоевский купил в Старой Руссе дом. Ныне в нем мемориальный музей писателя. На лечение сюда приезжали художник Б. Кустодиев, химик Д. Менделеев.

В середине 1830-х гг. курортом становится Одесса. В 1834 г. в городе строится заведение с удобствами для всех желающих принять лиманные ванны. Примерно в эти же годы появляются курорты в других регионах Российской империи: Хилово в Псковской области, Кашин в Тверской области, Сергиевские минеральные воды под Самарой. В 1868 г. появляется курорт даже на крайнем северо-востоке России. Им стал курорт Талая под Магаданом.

Появляются курорты и вблизи столицы – на побережье Финского залива и в южных окрестностях Санкт-Петербурга. Местные курорты учитывали не только наличие источников минеральной воды, но и различные характеристики местного климата, включая и состав воздуха. Так курорты окрестностей столицы отличались повышенным содержанием фитонцидов и отрицательных ионов в воздухе, а также особенностями растительного мира, благотворно оказывающие влияние на качество местного воздуха.

Вторая половина XIX в. была ознаменована формированием курортов Черноморского побережья, в первую очередь крымских – Ялта и Евпатория, а также кавказских – Сочи и Анапа. Благоприятный климат способствовал быстрому развитию края и местных курортов. Знать, капиталисты и купечество быстро раскупали участки земли для устройства пансионатов и домов отдыха.

Одновременно с лечебными свойствами минеральных вод и лечебных грязей обнаружилось благоприятное воздействие климата на больных на Южном берегу Крыма. Выявились также целебные свойства кумыса. Сеть курортов, использовавших природные лечебные ресурсы, постепенно расширялась. Но научные работы по изучению природных лечебных факторов велись преимущественно силами энтузиастов, таких, как Ф.П. Гааз, Ф.А. Баталин, А.П. Нелюбин, А.И. Воейков. Выдающиеся врачи С.П. Боткин, Н.И. Пирогов, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов неоднократно в своих выступлениях и публикациях подчеркивали важность курортного лечения в комплексной терапии и доказывали преимущества российских природных лечебных ресурсов. Однако практикующие врачи продолжали посылать своих пациентов на курорты Западной Европы.

Вся элита общества предпочитала отдыхать за границей. Обеспокоенное оттоком валюты из России за рубеж царское правительство приняло решение сдать в частную аренду некоторые крупные курорты, надеясь на их обустройство с помощью частного капитала. Существенных результатов это не дало, но создало на ряде курортов предпосылки для их дальнейшего развития. Началось систематическое изучение минеральных вод, были созданы общекурортные службы, стала развиваться общекурортная инфраструктура: строились гостиницы, дороги, например, вдоль Южного берега Крыма и Черноморского побережья Кавказа. На курортах начала создаваться развлекательная индустрия, строились курзалы, где давались балы и проводились концерты. Из многочисленных лечебных местностей в казенном управлении состояло шесть: Кавказские, Старорусские, Липецкие, Сергиевские, Коммерческие (Латвия), Буские (Польша) минеральные воды. Другие находились в ведении городов, земств и частных лиц. Курорт Гагра, например, был сдан в аренду принцу Ольденбургскому. Курорты Крыма и Кавказа — Ливадия, Мисхор, Алушка, Суук-Су, Гурзуф, Боржоми, Абастумани — принадлежали членам царской фамилии и аристократии.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К началу XX в. Россия имела 36 курортов, объединяющих 60 санаториев общей вместимостью на 3000 человек, а также несколько кумысолечебниц.

Итак, накопленный при великом царе-реформаторе Петре I опыт в создании местных российских курортов не был потрачен впустую. По сути два века русской истории в деле устройства курортного дела в России были основаны на достижениях начала XVIII века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Быховская-Иванова Е. Петр Великий в Карловых Варах (Карлсбад). Прага: Хутор, 1946. - 35 с.

Глухов А.Н. К 300-летию основания курортного дела в России // Курортная медицина. 2019. № 2. - С. 3-20.

Глухов А.Н. Печатные работы по бальнеологии российских врачей XVIII-XIX веков (К 300-летию русского курортного дела) // Курортная медицина. 2019. № 1. - С. 100-113.

Гусаков Н. И. Петр I и медицина (Очерк). М., 1994. - 44 с.

Данишевский Г.М. Научный учет результатов лечения на курортах // Курортное дело. 1927. № 2. - С. 40-57

История русского туризма // Вестник НАТ. № 1 (5). 2008. - С. 79-83.

Магазанник Г.Л. К истории русской курортографии // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. 1957. № 1. - С. 60-63.

Мазин К.А. Русский бомонд на европейских курортах. XVIII – первая половина XIX в. // Современные проблемы сервиса и туризма. 2009. № 3. - С. 8-24.

Сивков В. В. Путешествия русских людей за границу в XVIII в. СПб.: Энергия, 1914. - 134 с.

Страна Синей птицы. Русские в Бельгии. М.: Наука, 1995. - 376 с.

Усыскин Г. С. Очерки истории русского туризма. М.- СПб.: Герда, 2000. - 224 с.

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF RUSSIAN RESORTS AFTER THE DEATH OF PETER I (XVIII-XIX centuries)

Dzyuban, Valery Valerievich¹

¹Doctor of Historical Sciences, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract

The article is devoted to the study of the development of the Russian resort system in the XVIII-XIX centuries. The purpose of the article is to examine the development of the Russian resort system in the 18th-19th centuries based on the experience gained during the reign of Peter I. In the course of the study, some results were obtained: the experience gained under the great reformer Tsar Peter the Great in creating local Russian resorts was not wasted. In fact, two centuries of Russian history in organizing the health resort business in Russia were based on the achievements of the early 18th century and by the beginning of the XX century. Russia had 36 resorts, uniting 60 sanatoriums with a total capacity of 3000 people, as well as several kumys healing centers.

Keywords: balneology, domestic mineral waters, Peter I, Russian health resorts, Caucasian Mineral Waters.

REFERENCE LIST

- Bykhovskaya-Ivanova E. (1946) Peter the Great in Karlovy Vary (Carlsbad). *Prague: Khutor*. 35 p. (in Russ).
- Danishevsky G. M. (1927) Scientific account of the results of treatment in the resorts. *Resort case*. №. 2. Pp. 40-57. (in Russ).
- Glukhov A. N. (2019) K 300-letiyu osnovaniya kurortnogo dela v Rossii [To the 300th anniversary of the founding of the resort business in Russia]. №. 2. Pp. 3-20. (in Russ).
- Glukhov A. N. (2019) Printed works on balneology of Russian doctors of the XVIII-XIX centuries (To the 300th anniversary of the Russian spa business). 2019. №. 1. Pp. 100-113. (in Russ).
- Gusakov N. I. (1994) Peter I and medicine (Essay). M. 44 p. (in Russ).
- History of Russian Tourism. (2008) *Bulletin of NAT*. №. 1 (5). Pp. 79-83. (in Russ).
- Magazannik G. L. (1957) On the history of Russian resort photography. *Questions of balneology, physiotherapy and physical therapy*. №. 1. Pp. 60-63. (in Russ).
- Mazin K. A. (2009) Russian Beau monde in European resorts. XVIII – the first half of the XIX century. *Modern problems of service and tourism*. №. 3. Pp. 8-24. (in Russ).
- Sivkov V. V. (1914) Travel of Russian people abroad in the XVIII century. *St. Petersburg: Energiya*. 134 p. (in Russ).
- Usyskin G. S. (2000) Essays on the history of Russian tourism. *Moscow-St. Petersburg: Gerda*. 224 p. (in Russ).